

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDAGI ISLOHOTLAR

Sobirov Jamshidbek¹, D. M. Ergashev²

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti talabasi

AndDU Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6722360>

Abstract. Ma'rifatli odam mamlakatimizning jahon hamjamiyatida o'ziga munosib o'rin egallashi uchun fidoyi-lik ko'rsatishi tabiiy. Chunki har qaysi davlat, har qaysi millat, birinchi navbatda, o'zining yuksak madaniyati va ma'naviyati bilan kuchlidir. Mustaqillikning dastlabki yillarida Birinchi Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan: «Kelajakda O'zbekiston yuksak darajada taraqqiy etgan iqtisodi bilangina emas, balki bilimdon, ma'naviy jihatdan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qoldirilishi lozim» degan fikr bugun ijobat bo'lmoqda.

Insoniyatning kelajagi haqida qayg'uda bo'lgan dunyo ahli bu tajovuzdan bezovta, albatta. Natijada «Kiber jinoyatlar to'g'risida»gi konvensiya xalqaro amaliyot-da qo'llana boshlandi, Evro-pa Ittifoqi parlamenti assambleyasining «Voyaga etmaganlar uchun xavfsiz internet va onlayn resurslarni joriy qilish to'g'risida»gi tavsiya-lari ishlab chiqildi, Germaniyada «Yosh-larni himoya-lash to'g'risida», Litvada «Voyaga etmaganlarni ommaviy axborotning salbiy ta'siridan himoyalash to'g'risida» va Rossiyada «Bolalarni sog'-lig'i va rivojlanishiga ziyon yetkazuvchi axborotdan himoyalash to'g'risida»gi qo-nunlar kuchga kirdi. Ammo bu chora-tadbirlar samarasidan o'sha davlatlarning o'zi ham to'la qoniqmayotgani ma'lum.

Bizda esa mamlakatimiz mustaqillikka erishgan birinchi kunlardan oq yoshlarning, bolalarning ma'naviy va jismoniy barkamolligi davlatimizning bosh siyosatiga aylandi. Buni yillarning nomlanishiga, chiqarilayotgan qarorlarning mazmuniga bir ko'z tashlagan inson anglab oladi. Masalan, «O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida»gi qonunda yoshlar orasida odob-axloqni buzishga, jumladan, zo'ravonlik, hayosizlik va shafqatsizlikni targ'ib qilishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar, «Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida»gi qonunda esa behayolik, shafqatsizlik va zo'ravonlik haqida hikoya qiluvchi, inson qadr-qimmatini tah-qirlovchi, bolalarga zararli ta'sir ko'rsatuvchi va huquqbuzarliklar sodir etish-lariga sabab bo'luvchi ada-biyotlarni tarqatish, filmlarni namoyish etish taqiqlanishi belgilab qo'yilgan. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov «Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch» asarida bu masalaning oqilona echimini ko'rsatib berib, shunday ta'kidlaydi: «...yosh-larimizning ma'naviy olamida bo'shliq yuzaga kelmasligi

uchun ularning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat-ehtimom tuyg'usini bolalik paytidan boshlab shakllantirishimiz kerak». Demak, kurash maydoni – bolalik, yo'l esa – «jaholatga qarshi ma'rifat» yo'li. Bu yo'l – ota-bobolarimizdan qolgan «Suvga tupurma, harom bo'ladi», «Kechasi sayoq yurma, jin chaladi» degan nasihatlar va ertagu rivoyatlar o'qib berishdek oddiy ma'rifatdan boshlanadi. Bu yo'l – ko'chayu ekranlardagi faqat «hayotdan lazzatlanib qol» mazmunidagi reklamalarni, tanini va mashinasini ko'z-ko'z qiladigan kliplarni kamaytirishdan boshlanadi. Bu yo'l – bolasiga mehribonligini qimmat telefon olib berishda emas, uning vaqtini qanday va kimlar orasida o'tkazayotganidan xabardor bo'lishda deb biladigan ota-onalardan boshlanadi. Bu yo'l – maktabdayoq yaxshiroq bilim berishga intiladigan fidoyi muallimlardan boshlanadi. Bu yo'l internetdagi shafqatsizlik va behayolikdan saboq beradigan saytlar hamda o'yinlarga cheklov qo'yishdan boshlanadi. Bu yo'l dastur-xonga halol topilgan nonni qo'yib, uning naqadar lazzatli ekani bolalarga aytib beriladigan oilalardan boshlanadi. Bolalikning odamlar haqidagi pok tasavvurlari ana shunday hayot tarzi hamda har birimizning muntazam sa'y-harakatlarimiz tufayli saqlanib qoladi. Xotirjamlik hukm surayotgan davlatda yashayotganimiz uchun shukr qilishimiz kerak. Boshqaruv jilovi qo'ldan ketgan davlatlardagi ahvolni hammamiz ko'rib, bilib turibmiz. Ularda har ku-ni urush, janjal, bir so'z bilan aytganda, ko'ngilda halovat yo'q. Tinchlik bor joyda esa inson qadr-qimmi-tini ulug'lashga, odamlarni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga vaqt ham, mablag' ham topiladi. Shuning uchun yoshlar barcha davrlarda jamiyatning faol qatlami sifatida e'tirof etib kelingan. Shu bilan bir vaqtda o'zgaruvchan va muntazam shakllanib boruvchi bu qatlam doimiy yo'naltirilib va qo'llab-quvvatlab turishni talab etadi. Mazkur vazifalar qonunlar ijrosining kafolati sanalmish davlat tomonidan amalga oshiriladi. Bu jarayon qanday kechadi? Farzandlarining ijtimoiylashuvi, huquq va erkinliklarining kafolatlanishi, jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun o'zini mas'ul, deb bilgan har bir davlat yoshlar hayotiga yoshlarga oid siyosati bilan ta'sir o'tkazadi. Barkamol avlodni ijtimoiy to'g'ri yo'naltirish, ularga hayotda o'z o'rnini topishlari uchun moddiy va ma'naviy sharoit yaratib berish asnosida davlat va yoshlar o'rtasidagi munosabatlar mustahkamlanib boradi va bu, o'z navbatida, yoshlarning huquq va burchlarga rioya qilish mas'uliyatini ham oshiradi. Har bir davlat yosh avlodni demokratik, umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiya qilishning uddasidan chiqishi, ularni ijtimoiy jihatdan etarli darajada qo'llab-quvvatlashi shart. Aks holda mamlakat aholisi faqatgina ishsiz va salohiyatsiz fuqarolar hisobiga ortib, keskin kriminogen vaziyat va ijtimoiy ziddiyatlar paydo bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. «O`zbekiston» nashriyot – matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2018.
2. Islom Karimov. «Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch». «Ma`naviyat». Toshkent 2008.
3. Shavkat Mirziyoyev « Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta`minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi » “O`zbekiston” Toshkent 2017.
4. Internet ma`lumotlari:
5. Ziyoz.uz.net
6. Wikipediya
7. Arxiv.uz